

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

WINTER
AI SCHOOL
— 2026 —

supported by
UNESCO Chair on
Lifelong Professional
Education in the XXI Century,
NAES of Ukraine

unesco

Chair

ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛІТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ В ДІЇ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ

програма дискусійної платформи

www.ipood.com.ua

www.unesco-chair-ipood.com

www.ipoodhab.com

м. Київ, Україна

онлайн, ZOOM

10 березня 2026 року

у межах наукової студії «Тенденційність vs інноваційність розвитку змісту
підготовки вчителів в емерджентних контекстах XXI століття»

Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Рада молодих вчених ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
у партнерстві з:

Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
VIZJA University (Республіка Польща)

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Бердянський державний педагогічний університет

Херсонський державний університет

Рада молодих вчених Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Об'єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія»

За підтримки:

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

ПРОГРАМА дискусійної платформи

ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛІТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ В ДІЇ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ

у межах наукової студії
«Тенденційність vs інноваційність розвитку змісту
підготовки вчителів в емерджентних контекстах XXI століття»

10 березня 2026 року

Дискусійна платформа як завершальний етап освітньої ініціативи «Winter AI School 2026», реалізується у межах наукової студії «Тенденційність vs інноваційність розвитку змісту підготовки вчителів в емерджентних контекстах XXI століття» відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, що приурочена Звітній науково-практичній конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Інноваційні підходи до підготовки і професійного розвитку педагогічного персоналу».

Ініціатор та організатор:

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН країни

Співорганізатори:

- Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України
- VIZJA University (Республіка Польща)
- Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Бердянський державний педагогічний університет
- Херсонський державний університет
- Рада молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
- Рада молодих вчених Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
- Об'єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія»

За підтримки:

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Мета дискусійної платформи - створити відкритий професійний простір для обміну досвідом упровадження політик застосування штучного інтелекту в освітній діяльності та наукових дослідженнях, презентації практичних інституційних кейсів, актуалізації й обговорення проблемних аспектів і узгодження спільних рішень щодо етичного, відповідального й ефективного використання ШІ в екосистемі закладів вищої освіти та наукових установ.

Регламент роботи дискусійної платформи

- Вітальне слово – до 5 хв
- Виступ модератора – до 5 хв
- Виступи спікерів – до 10 хв
- Сесія запитань-відповідей – 1 хв (на учасника)
- Загальна дискусія усіх учасників – 1 хв (на учасника)
- Прикінцеве слово – до 5 хв

Дата проведення - 10 березня 2026 року,

Формат - онлайн ZOOM,

Початок - 15.00

Лінк для приєднання в Zoom:

<https://uso2web.zoom.us/j/81486192018?pwd=Jeh7TaLYzrCraKbWEqr67rb8CfMzle.1>

Ідентифікатор конференції: 814 8619 2018

Код доступу: 971900

Аналітична довідка дискусійної платформи

Вітальне слово

НАТАЛІЯ АВШЕНЮК

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна)

Виступ модератора

КИРИЛ КОТУН

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Спікери дискусійної платформи

[Прозорість, делегування, відповідальність: як університет може регулювати використання генеративного ШІ](#)

ЯНА СИЧІКОВА

доктор технічних наук, професор кафедри фізики, математики та методики навчання, проректор з наукової роботи, Бердянський державний педагогічний університет

[Інституційне управління технологіями на основі штучного інтелекту у вищій освіті України: досвід Херсонського державного університету](#)

СЕРГІЙ ОМЕЛЬЧУК

доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, Херсонський державний університет

[Інституційні правила використання генеративного ШІ в навчанні та оцінюванні: три проєктні імплементації у VIZJA University](#)

ЯН КАПРАНОВ

доктор габілітований (лінгвістика) (Республіка Польща), доктор філологічних наук, професор (Україна) професор факультету гуманітарних наук та образотворчого мистецтва, Університет VIZJA (Республіка Польща)

[Відповідальне застосування ШІ у закладах вищої освіти: нормативні засади та освітні практики](#)

ОКСАНА ЦЮНЯК

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Упровадження політики використання ШІ в освітньому процесі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка: можливості, виклики та інституційні рішення

ОЛЕНА СЕМЕНОГ

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, керівник Центру науково-освітнього партнерства та мережевої взаємодії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Проблеми доцільності застосування AI-детекторів та правових наслідків такого застосування

АЛЛА СТІЖКОВА

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку, Національна академія правових наук України

Аксіологічний вимір формування професійної суб'єктності майбутніх фахівців в умовах активного використання AI-інструментів

МАКСИМ БОРИСЬОНОК

доктор філософії (PhD) у галузі педагогіки, викладач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, член Ради молодих вчених, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Відеозаписи виступів спікерів, а також інші матеріали дискусійної платформи доступні для перегляду на офіційній веб-сторінці заходу:

<https://unesco-chair-ipood.com/winter-ai-school-2026-conference>

Учасники дискусійної платформи

Акімова Ольга – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Андреєва Ксенія – генеральний директор Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов» (м. Київ, Україна)

Андрощук Аліна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Анпілогова Тетяна Володимирівна – кафедра іноземних мов професійного спрямування, Національний університет «Київський авіаційний інститут» (м. Київ, Україна)

Антофійчук Алла – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Арсененко Ірина – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та туризму, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, Україна)

Ахмедова Олена – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Бабушко Світлана – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології Навчально-наукового інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Багрій-Заяць Оксана – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, Україна)

Бальоха Альона – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна)

Баніт Ольга – доктор педагогічних наук, старший дослідник, професор кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)

Барановська Леся – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Безносюк Юлія Павлівна – викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов, Міжнародний університет (м. Одеса, Україна)

Безпарточний Максим – доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)

Березовська Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, Університет Ушинського (м. Одеса, Україна)

Бибик Дар'я Дмитрівна – доктор філософії (PhD) в галузі соціальної роботи, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики, голова Ради молодих вчених, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Бистров Яків – доктор наук, професор, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

Близнюк Микола – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти та дизайну, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна)

Богомаз Оксана – доктор філософії, Український державний університет імені Михайла Драгоманова Україна (м. Київ, Україна)

Боднарук Світлана - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Бойко Анна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна)

Будник Олена – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, директор Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem», Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

Букорос Тетяна – кандидат політичних наук, доцент, директор науково-технічної бібліотеки, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Бурлака Неля – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Бурназова Віра – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва і культури, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Бутурлим Тетяна – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної педагогіки (м. Ніжин, Україна)

Василенко Ірина – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Старший викладач кафедри германської філології, Український гуманітарний інститут (м. Буча, Україна)

Васильєва-Халатникова Марина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Ващенко Віктор – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Винничук Олег – доктор філософії, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Витяганець Оксана – завідувач загальної бібліотеки, Одеський державний університет внутрішніх справ (м. Одеса, Україна)

Вінничук Алла – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Вовк Мирослава – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Вовчаста Наталія – доктор педагогічних, професор, професор кафедри іноземних мов технічного спрямування, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Воденнікова Оксана – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Гаджерига Роман – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Гайдук Ольга – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Гарбар Жанна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Гафинець Наталія – старший вихователь, Філія «Арніка» Комунального закладу позашкільної освіти Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» (с. Нижні Ворота, Закарпатська область, Україна)

Герегова Світлана – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Глібко Сергій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, Національна академія правових наук України (м. Харків, Україна)

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Горбокоть Алла – викладач 1 категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж» Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (м. Дніпро, Україна)

Грабовий Веніамін – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (м. Шпола, Черкаської обл., Україна)

Грилицька Анжела – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)

Гринь Олена – кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (м. Чернігів, Україна)

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Громоздова Лариса Василівна – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій, Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна)

Груба Таміла – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та літератури, декан історико-філологічного факультету, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне, Україна)

Грушецька Анастасія – викладач кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний університет (м. Одеса, Україна)

Губіна Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Гук Наталія – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна)

Данильченко Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Сумська обл., Україна)

Даниско Оксана – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна)

Демкова Віта – кандидат педагогічних наук, Інститут прикладної педагогіки (м. Київ, Україна)

Демура Андрій – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, директор компанії «Аполло-тур» (м. Київ, Україна)

Діденко Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ, Україна)

Елісеєва Людмила – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Волинська обл., Україна)

Жукова Анна – професор кафедри іноземних мов, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів, Україна)

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Залюбівська Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Зеліковська Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Зернова Наталія – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ, Україна)

Зернова Наталія – методист відділу наукової роботи, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, Україна)

Ігнатова Світлана – викладач, Комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська музична школа» (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна)

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Калініченко Віра – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Калюжна Тетяна Григорівна - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Карпин Дмитро – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики та інформаційних систем, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Львівська обл., Україна)

Карпінська Олена – науковий співробітник лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут патології хребта та суглобів НАМН України» (м. Харків, Україна)

Каспрік В'ячеслав – методист в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (м. Хмельницький, Україна)

Кашин Ігор – викладач кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій, Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна)

Кашина Ганна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій, Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна)

Кашуба Володимир – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (м. Полтава, Україна)

Кашуба Сергій – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна)

Кібік Ольга – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)

Кобилянський Олександр – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Коваленко Наталія – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна)

Ковальська Тетяна – соціальний педагог опорного закладу загальної середньої освіти «Бужанський ліцей Бужанської сільської ради Звенигородського району Черкаської області» (с. Бужанка, Черкаська обл., Україна)

Козловська Світлана – директор бібліотеки, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна)

Колос Ірина – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)

Коляда Наталія – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Черкаська обл., Україна)

Корнієнко Оксана – доктор хімічних наук, завідувач відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель, Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м. Київ, Україна)

Корнішева Тетяна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри культури і мистецтв, Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна)

Коробкіна Олена – директор наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Короткевич Ксеніч – доктор філософії, викладач кафедри хореографічного мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Костіна Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна)

Котелевський Іван Володимирович – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського (м. Суми, Україна)

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Кочержук Денис – заступник декана з науково-педагогічної роботи факультету культури і креативних індустрій, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Кравченко Оксана – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Черкаська обл., Україна)

Краснік Андрій – кандидат технічних наук, доцент кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій, Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна)

Креденець Надія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Кривобокова Аліна – Редактор наукової бібліотеки, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна)

Кузик Петро – кандидат наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)

Кузнецова Галина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Сумська обл., Україна)

Кузнецов В'ячеслав – кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна)

Кузнецов Євген Сергійович – здобувач третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти, викладач кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав Київська обл., Україна)

Кузнецова Неля – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (м. Одеса, Україна)

Кузьма Оксана – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури, Державний заклад вищої освіти «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна)

Кузьманенко Аліса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)

Кулик Світлана – кандидат наук із соціальних комунікацій, методист навчально-наукового центру якості освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Купальний Владислав Юрійович – молодший науковий співробітник відділу психології праці, голова ради молодих вчених, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Ладиняк Наталія – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна)

Левченко Наталія – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Черкаська обл., Україна)

Литвин Марина – кандидат економічних наук, доцент, директор центру сталого розвитку, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, Україна)

Литвин Ростислав – асистент кафедри історії України та економічної теорії, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (м. Львів, Україна)

Лісовець Оксана – доктор філософії в галузі освіти/педагогіки, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна)

Ломачинська Ірина – доктор економічних наук, професор, проректор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна)

Лужний Іван – кандидат фізико-математичних наук (Фізика твердого тіла), Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м. Київ, Україна)

Лук'янова Лариса – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Любчич Анна Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, Національна академія правових наук України (м. Харків, Україна)

Ляшкевич Антоніна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки, Херсонська державна морська академія (м. Херсон, Україна)

Мажаренко Владислав – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Київ, Україна)

Малярський Віктор – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, спеціальність 015 «Професійна освіта», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Маркевич Ольга – студент, Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Київ, Україна)

Марчук Алла – кандидат педагогічних наук, доцент, Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету педагогічної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Маршицька Вікторія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Миколайчук Аліса – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Миндруль Михайло – магістр, Фізична особа-підприємець (м. Одеса, Україна)

Михайленко Валерія – Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Михайліченко Микола – кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ, Україна)

Мішеніна Галина – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник, кафедра управління та економіки, Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литва)

Москаленко Алла – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Московчук Ольга Сергіївна – доктор філософії (PhD), старший викладач, старший викладач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Музиченко Ганна – доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна)

Немлій Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, Національний університет «Київський авіаційний інститут» (м. Київ, Україна)

Немна Тетяна – магістр психології, магістр музичних дисциплін (м. Вільнюс, Литва).

Нохріна Ірина – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

Олійник Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Омельченко Анетта – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти, Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Острочершенко Анна – Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства (м. Бровари, Україна)

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Пантюк Микола – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Львівська обл., Україна)

Пантюк Тетяна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Львівська обл., Україна)

Панфьорова Марина – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права, Національний транспортний університет (м. Київ, Україна)

Пасічник Віталій – асистент кафедри публічного управління та адміністрування, Одеський національний технологічний університет (м. Одеса, Україна)

Перхун Леся – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного сектору, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Львівська обл., Україна)

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Піддубна Наталія Віталіївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови імені проф. Л. А. Лисиченко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Пінаєв Богдан – доктор філософії, викладач, кафедра Інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Пінаєва Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Побережняк Володимир – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (спеціальність А1 «Освітні науки»), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Поважук Олена – доктор філософії з публічного управління та адміністрування, старший викладач кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця, Україна)

Подлевська Неля – кандидат педагогічних наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)

Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна – кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, Національна академія правових наук України (м. Харків, Україна)

Політова Анна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права, Маріупольський державний університет (м. Кропивницький, Кіровоградської обл., Україна)

Пономаренко Лариса – кандидат наук із соціальних комунікацій, заступник директора з наукової роботи, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (м. Київ, Україна)

Пономаренко Наталія – доктор філософії, старший викладач кафедри журналістики та філології, Сумський державний університет (м. Суми, Україна)

Попова Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ, Україна)

Постригач Надія – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Пугач Анжеліна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу національно-патріотичного виховання, Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна)

Путятіна Галина – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі, Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна)

Пфайфер Володимир – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Рапіна Лідія – Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (м. Київ, Україна)

Риженко Ірина – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Одеський державний університет внутрішніх справ (м. Одеса, Україна)

Рогуль Тамара – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м. Київ, Україна)

Русаківська Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського Національного університету» (м. Канів, Черкаська обл., Україна)

Русин Галина – професор, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

Рябоконт Євген – доктор медичних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)

Савельчук Ірина Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Сапогов Микита – доктор філософії з професійної освіти, старший викладач кафедри цифрових технологій і професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Свідерський Ігор – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (м. Київ, Україна)

Севастюк Мар'яна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Сич Олена – кандидат технічних наук, старший дослідник, завідувач відділу функціональних матеріалів медичного призначення, Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України (м. Київ, Україна)

Скіпальська Олена – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування, Національний університет «Київській авіаційній інститут» (м. Київ, Україна)

Скрипник Степан – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Слободянюк Олена – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна)

Смеркус Людмила – начальник відділу обслуговування користувачів наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, Україна)

Соколова Ельміра – доктор філософії зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», доцент кафедри публічного управління та прав, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпро, Україна)

Солодюк Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Соломчак Тетяна – викладач, Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій (м. Самбір, Львівська область, Україна)

Сорокун Ганна – старший викладач, Національний університет «Київський Авіаційний Інститут» (м. Київ, Україна)

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директор з науково-експериментальної роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Стечишин Ігор – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Столяренко Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Стрельбицька Світлана – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки, Одеський державний університет внутрішніх справ (м. Одеса, Україна)

Стрикуліст Людмила Олександрівна – методист, Державний навчальний заклад «Мирноградський професійний гірничий ліцей» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна)

Суценько Олена – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Тименко Володимир – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчально-методичного забезпечення, Інститут прикладної педагогіки (м. Київ, Україна)

Тимченко Надія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар, Херсонський національний технічний університет (м. Херсон-Хмельницький, Україна)

Ткаченко Інна – заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету музичного мистецтва і хореографії, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

Токар Любов – доктор філософії, завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (м. Вінниця, Україна)

Требенко Оксана – кандидат фізико-математичних наук, доцент, керівник відділу, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ, Україна)

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Удич Зоряна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

Удовиченко Лариса – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри східної культури і літератури, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

Федчишина Тетяна Леонідівна – викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (м. Вінниця, Україна)

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту, Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Фрицюк Василь – викладач кафедри музичного та перформативного мистецтва, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Хаїнська Олена – доктор культурології, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Халабузар Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Хмелевська Ольга – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків, Україна)

Хмизова Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правничої лінгвістики, Державний податковий університет (м. Ірпінь, Київська обл., Україна)

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Цибуля Сергій – доктор технічних наук, професор, заступник директора навчально-наукового інституту інженерії, виробництва і будівництва, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна)

Чернихівська Анна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Чернишова Карина – викладач, Сумський фаховий коледж будівництва та архітектури (м. Суми, Україна)

Черняк Дарина – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

Чопорова Ольга Юріївна – магістр «Право», Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Дніпро, Україна)

Чубінська Наталія Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Чумакова Ганна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Одеський національний технологічний університет (м. Одеса, Україна)

Швець Тетяна Олександрівна – провідний бібліотекар, Наукова бібліотека Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна)

Шевчук Олександра – доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Хмельницький, Україна)

Шилюк Олег – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Шленьова Марина – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та мовної комунікації, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна)

Шпанюк Кирило – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, перекладач китайської (м. Київ, Україна)

Шуляр Василь – доктор педагогічних наук, професор, Інститут прикладної педагогіки (м. Київ, Україна)

Шухова Оксана – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (м. Харків, Україна)

Якименко Сергій – здобувач ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)

Яковлева Ірина – молодший науковий співробітник, Музей Бориса Грінченка, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

Ямкова Ольга – методист Відділу забезпечення якості освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Яроменко Вікторія – Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (м. Одеса, Україна)

Організаційна команда

МОДЕРАТОР

Котун Кирил – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

ПРОГРАМНИЙ КУРАТОР

Авшенюк Наталія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КООРДИНАТОР

Годлевська Катерина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛІТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ В ДІЇ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ: програма дискусійної платформи у межах наукової студії «Тенденційність vs інноваційність розвитку змісту підготовки вчителів в емерджентних контекстах XXI століття» / [упоряд.: Авшенюк Н.М., Котун К.В., Годлевська К.В.]. – ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, Київ. – 2025. – 25 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18968252>

Програмний куратор – Авшенюк Н.М.
Технічне редагування – Котун К.В., Годлевська К.В.
Дизайн, макетування – Купальний В.Ю.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
unesco.naps@gmail.com | www.unesco-chair-ipood.com